

Valorización de los recortes de setos en compost en un clima continental

www.af4eu.eu

Trituradora que procesa recortes de setos en astillas de madera para compostaje

El mantenimiento de un seto maduro genera cantidades significativas de residuos verdes. Estos residuos de poda se pueden triturar para producir madera astillada ramial (RCW). Luego se puede esparcir o compostar para que el nitrógeno que contiene esté disponible para los cultivos. En la Ferme des Rufaux, se plantaron setos cortavientos en 2012 para rodear la parcela de 2 hectáreas y separarla de los cultivos de cereales vecinos. Estos setos están formados por un 80% de sauce (*Salix viminalis*), plantado a un metro de distancia, por su rápido crecimiento y propiedades melíferas, y un 20% de árboles de crecimiento alto (sauces, robles, catalpas, cerezos silvestres, bayas de saúco, cornejos, árboles fusiformes, etc.). Desde 2013, la poda de mantenimiento se realiza cada 2 o 3 años por un profesional en los setos viejos de la finca para evitar tener que cortar ramas de gran diámetro. En el invierno de 2022, una importante poda del nuevo seto permitió la recolección de una cantidad significativa de madera. Se tomaron prestados un cargador telescópico y una segadora de discos de los agricultores vecinos, y se utilizó una trituradora del CUMA para convertir las ramas en RCW (Ramial Chipped Wood). Como suele comprar compost en el exterior, decidió compostar este RCW. Desafortunadamente, almacenado en un gran montón, el RCW perdió una parte significativa de sus nutrientes debido al desarrollo de cianobacterias, lo que condujo a una mineralización excesiva. Por lo tanto, se utilizó como mantillo en los espacios para caminar entre los lechos de verduras. Para 2024, el rebrote del sauce ya ha alcanzado de 7 a 8 metros de altura. El seto, que se extiende a lo largo de 300 metros lineales, se podó con un corte bilateral para reducir su ancho a 3 metros, mientras se recortaba a una altura de 4 metros, con un coste total de 400 € (95 € por hora). Los residuos de poda se trituraron y compostaron esta vez en hileras de 20 a 30 metros de largo y 1,5 metros de alto, siguiendo el consejo de un especialista, para producir compost de buena calidad.

Camille Archambaud

Ver de Terre Producción

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.